

SHAXS VA OILANING AXLOQIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING TARBIVAVIY RO'LINI TAKOMILLASHTIRISH

Mamasoliyeva Xadichaoy

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Pedagogika yo'nalishi

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17348167>

Annotatsiya: Maqolada ayollarning shaxs va oilaning axloqiy asoslarini rivojlantirishdagi ahamiyati, ularning bugungi kunda jamiyatimizda va jamiyatimizning poydevori bo'lgan oilada tutgan o'rni haqida so'z boradi. Shuningdek ushbu maqola ayollarning bugungi kunda oiladagi tarbiyaviy RO 'Lini takomillashtirish va mustahkamlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs va oilaning axloqiy asoslari, ayollarning tarbiyaviy RO 'Li, ayollarning jamiyatdagi o'rnini takomillashtirish, ayolarning bugungi jamiyat hayotidagi o'rni.

Аннотация: В статье рассматривается значение женщин в развитии нравственных основ личности и семьи, их роль в современном обществе и в семье, являющейся его основой. Статья также направлена на повышение и укрепление воспитательной роли женщин в современной семье.

Нравственные основы личности и семьи, воспитательная роль женщин, совершенствование положения женщин в обществе и их роль в современной общественной жизни

Abstract: The article discusses the importance of women in developing the moral foundations of the individual and the family, their role in our society today and in the family, which is the foundation of our society. This article also aims to improve and strengthen the educational role of women in the family today.

keywords: Moral Foundations of the Individual and Family, the Educational Role of Women, the Improvement of Women's Status in Society, and Their Role in Modern Social Life

KIRISH

Oila har bir shaxsning kamol topishi, erkin fikrlashi va go'zal tarbiyaga ega bo'lishi uchun muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek jamiyat tarqqiyotining poydevori oila hisoblanadi. Shaxs tushunchasi deyilganda ma'lum bir maqsadlarga ega, o'z dunyoqarashi, fikrlashi va jamiyat hayotiga o'zining mustaqil fikrini bildiradi oladigan inson tushuniladi. Har bir sog'lom fikrlaydigan shaxs eng avvalo oilada kamol topadi. Aynan oilaning takomillashishi va axloqiy asoslarining shakllanishida ayollarning o'rni beqiyosdir. Ayol-oilada ajralmas va to'ldirib bo'lmas o'ringa ega. Jamiyatimizning bugungi kundagi rivojlanishi va takomillashishida ayollarning o'ziga hos o'rni mavjuddir. Shaxs va oilaning axloqiy asoslariga to'xtalib o'tar ekanmiz. Shaxsiy axloq bu-insonning ichki ruhiy holati, go'zal axloqiy fazilatlar, oq-qorani, yaxshi-yomonni ajrata olishi va jamiyati uchun foydasi tegishini, vatani rivoji uchun o'zining hissasini qo'shishni istaydigan inson tushuniladi. Oila axloqi esa, milliy urf-odat, qadryatlar, go'zal axloqiy sifatlar, insonlarning bir-biriga bo'lgan hurmati, ishonchi tushuniladi. Ushbu shaxs va oila axloqining bir-biriga qanday bog'liqligi bor? Aslini olganda axloqli va tarbiyali har bir shaxs - sog'lom va barkamol oilaning yaratilishiga asos bo'ladi. Har bir sog'lom oiladan esa - axloqli jamiyat vujudga keladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu tushunchalar o'zaro chambarchas bog'liqdir. Shunday ekan sog'lom oilaning shakllanishi va rivojlanishida ayollarning o'rni beqiyosdir. Ayol-borliqning, butun hayotning asosi hisoblanadi.

Buyuk mutaffakkir Alisher Navoiy; “Ona tarbiyasidan yiroq qolgan xalq, yutri vayron bo’ladi” degan edi. Oilada, jamiyatda o’zining muhim RO 'Liga ega bo’lgan insonlarning asosiylaridan biri ayoldir. Agar sog’lom fikrlaydigan shaxsning shakllanishi haqida so’z borar ekan bu eng avvalo sog’lom fikrlaydigan onalar demakdir. Sog’lom fikrlaydigan onalarning bo’lishi uchun ular o’qishi, izlanishi, o’z ustida ishlashi va jamiyatda o’zining o’rniga ega bo’lishlari lozimdir. Buyuk davlat arbobi **Indira Gandining “Bitta qiz bolani o’qitsangiz, butun oilani o’qitgan bo’lasiz”** degan so’zlarida katta hayotiy haqiqat borligini hammamiz yaxshi tushunamiz. (1.20)

Bu fikrga albatta qo’shilmay ilojimiz yo’q. Sababi agar ayolning o’zi go’zal xulq sohibasi bo’lmasa, bunday oilada kamol topadigan farzandlar kelajagi qanday bo’ladi? Ular yomon axloqli, bilimsiz, o’zligini va o’z milliy g’ururini bilmaydigan shaxslar bo’lib voyaga yetadi. Nim uchun shaxsning, oilaning axloqiy poydevorini qurar ekanmiz eng avvalo ayol-qizlarimiz ma’naviyatini, fikrlash qobiliyati, ma’rifatini yuksaltirishga alohida ahamiyat beramiz? Bundan ko’zlangan maqsad ularning voyaga yetkazadigan farzandlari, o’g’il-qizlarining tarbiyasi, salohiyatli va komil inson sifatida shakllantirish va vatan uchun nafi tegadigan farzand qilib shakllantirishdir.

ASOSIY QISM

Bugungi zamonaviy davrda xotin-qizlarimizning jamiyatimizdagi o’rni tobora mustahkamlanib bormoqda. Muhtaram yurtboshimiz mamlakatimizdagi ayol-qizlarimizning jamiyatimiz hayotidagi o’rnini mustahkamlash uchun ko’plab islohatlarni amalga oshirmoqda. Xususan O’zbekiston Respublikasi Prezidentining **2025-yil 14-martdagi PQ-103-sonli qarori** asosida “ 2025-yilda xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlashning asosiy maqsadli ko’rsatkichlari etib quyidagilar belgilansin:

2 million nafar xotin-qizlarning bandligini ta’minlash;

250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o’qitish;

250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta’lim bilan qamrab olish;

50 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriyalarda sog’lomlashtirish hamda ularda tadbirkorlik ko’nikmalarini shakllantirish bo’yicha motivatsion seminarlar tashkil etish.”

Ushbu qaror asosida yurtimizning turli viloyatlarida xotin-qizlarimiz bilan ko’plab amaliy uchrashuvlar va ular uchun turli imkoniyatlar yaratildi.

Ma’lumki, bugungi kunda O’zbekistonda yashayotgan har bir oila farovon turmush kechirishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan davrdir. Ayniqsa, oila bekasi bo’lmish har bir ayol uchun yaratilgan shart-sharoitlar chin ma’noda baxtiyor, chiroyli va farovon turmushining asosiy poydevori bo’lib xizmat qilayotganining barchamiz guvohimiz. Zero, xotin-qizlar hamisha har qachongidan ham yanada kuchli hurmat va ehtiromdadir. Ayniqsa davlatimizning Konstitutsiya va qonunlari himoyasida, barcha huquq va erkinliklari qonunlar bilan himoya qilinmoqda.

"O’zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida xotin-qizlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy faolligini oshirish, onalik va bolalikni himoya qilish, gender tenglikni qaror toptirish, ayollarning huquq va manfaatlarini ta’minlash bo’yicha keng ko’lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Quvonarlisi, bu islohotlar o’z natijasini bermoqda. Jumladan, bugungi kunda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 35 foizga, tadbirkorlik sohasida 45 foizga, siyosiy partiyalar tarkibida esa 49 foizga yetdi. Vazir va vazirga tenglashtirilgan lavozimlarda xotin-

qizlar ulushi 2018 yilda qariyb 3 foizni tashkil etgan bo'lsa, o'tgan davrda ikki yarim barobar oshib, 7,7 foizga yetgani e'tiborli. Vazirlik va idoralardagi xodimlarning 49 foizi xotin-qizlardir.

Shuningdek, xotin-qizlarimiz tibbiyot sohasida 75 foiz, ta'lim sohasida 71 foiz, iqtisodiyot va sanoat sohasida 47 foiz, qishloq xo'jaligi sohasida 43 foizni tashkil etmoqda.

Ushbu ko'rsatkichlar oddiy raqamlar emas. Ular yurtboshimiz tomonidan olib borilgan islohatlar samarasidir. Ayollar-qizlar bugungi kunda davlatimizning hayotida ajralmas qismga aylanib bormoqda. Ko'plab ayollar va qizlar uchun forumlar, ommaviy tadbirlar tashkil etilmoqda. Shular jumlasidan, **"Women's Power 2025", "Awakening of a Woman" business, "O'zbekiston olim ayollari forumi"** kabi ko'plab forumlar tashkil etigan. Aynan **"O'zbekiston olim ayollar forumi"** haqida aytadigam bo'lsak, ushbu forumning maqsadi:

1. Ilm-fan sohasida faoliyat yuritayotgan ayollarni qo'llab quvvatlash;
2. Ayol olimlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash;
3. Qizlarni ilmiy faoliyatga qiziqtirish va motivatsiya berish;

Bugun O'zbekiston olim ayollari forumida Xalqaro ilm-fan sohasidagi ayollar kunini nishonlayapmiz, – dedi Saida Mirziyoyeva o'z nutqida. – Mamlakatimizda ilm-fan sohasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash ustuvor ahamiyatga ega ekanidan faxrlanaman. Raqamlarning o'zi aytib turibdi: O'zbekistonda olimlarning 48 foizi ayollar! Ularning izlanishlari, kashfiyotlari va fidoyiligi ilhom baxsh etadi va ilm-fan ularga, ular esa ilm-fanga kerakligini ko'rsatadi. Biz xalqaro hamjamiyat bilan ilm-fan tinchlik va farovonlikka xizmat qiladigan kelajakni bunyod etish yo'lida birgalikda harakat qilamiz! (4)

Darhaqiqat ayollar va qizlar bugungi jamiya timizning ajralmas qismiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bu kabi forumlarimiz ayol-qizlarimizning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'zlarinig ko'plab loyihalarini tashkil etishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, bugungi kunda **YuNESKO** ma'lumotlariga ko'ra yurtimizda ayol-olimalar ulushi 48 % ni tashkil etar ekan. Bundan anglashimiz mumkinki joriy va o'tgan yillar mobaynida yurtboshimiz olib borgan va olib borayotgan islohatlar besamar ketmayotganini.

Jamiyatimizda shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayolning o'zi axloqiy fazilatlar va kerakli bilimlar sohibasi bo'lishi zarurdir. Buning uchun mamlakatimizda yetarlicha imkoniyatlar mavjuddir. Bizning onalarimiz, opa-singillarimiz va barcha jamiyatimizdagi ayol-qizlar kelajak poydevori bo'lgan yoshlarning tarbiyachisi, vatanimiz, jamiyatimiz asosi bo'lgan oilada shaxsni tarbiyalovchi va uni millatga, vatanga fidoiy qilib voyaga yetkazuvchi insonlardir. Ularning o'zi axloqiy sifatlarga ega bo'lmas ekan biz aytib o'tgan shaxs va oilada axloqiy muhit bo'lmaydi. Bu kabi oilalar esa jamiyatimizning mustahkam poydevori bo'la olmaydi. Mana nima sababdan ayol-qizlarimiz uchun ulkan islohatlar amalga oshirilmoqda, ularning o'qishi va ta'lim olishi uchun qo'shimcha qabul kvotalari tashkil etilmoqda, kelajakda ular bilimli, go'zal tarbiyali va o'zining jamiyatdagi mustahkam o'riniga ega bo'lishi uchundir. Ayol faqatgina oilada uy bekasi, farzandlari uchun ona bo'libgina qolmasdan, kelajak avlodni tarbiyalovchi ustoz, be'morlarni zamonaviy usullarda davolovchi shifokor, jaji bolalarni maktabga tayyorlovchi tarbiyachi, ko'plab biznes loyihalar yaratuvchi-biznes ayoli bo'lishi kerak.

Jamiyatimizda xotin-qizlarimiz ilg'or sohalarda ishlashi, bugungi jamiyatimiz taraqqiyotiga o'zlarining ulkan hissalarini qo'shishlari uchun ulkan imkoniyatlar yaratilgan. Shuningdek ayol va qizlarimizga bu kabi imkoniyat va yaratilayotgan sharoitlardan maqsad;

1. Kelajakda sog'lom avlodlarni voyaga yetkazish;
 2. Sog'lom fikrlaydigan, sog'lom ma'naviyatga ega bo'lgan yoshlarni shakllantirish;
 3. Davlatning poydevori bo'lgan oiladek muqaddas dargohda xotin-qizlarimiz o'rnini mustahkamlash;
 4. Oila va kelajak avlodning axloqiy madaniyatini yuksaltirish;
 5. Davlat idoralarida xotin-qizlarning ish o'rinlarini tashkil etish va takomillashtirish;
- Shu kabi qator maqsadlar ushbu imkoniyatlar va shart-sharoitlarning ko'zda tutgan maqsadidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ayol-tarbiyaning ildizidir, Nega aynan ayol? Sababi u farzandlari uchun eng birinchi ustoz, eng birinchi namuna bo'ladi. Farzandida go'zal axloq orqali mukammal ta'lim olishiga bo'lgan qobiliyatni shakllantiradi. Ayollarning ma'naviy axloqi yuksak bo'lgan mamalakatda albatta yetuk, komil bizning kelajagimiz va Jonajon O'zbekistonimiz sharafini o'zinig go'zal odobi va mukammal bilimi bilan dunyoga tanituvchi yoshlar shakllanadi. Agar ayol tarbiyasi va yuksak ma'naviyatli bo'lsa jamiyatimizda:

1. Dastavval oila mustahkam bo'ladi.

2. Odobli, havas qilsa arziydigan xulqli, sabrli yoshlar kamol topadi.

3. Istiqbolli va ma'naviy sog'lom jamiyat uchun zamin yaratadi.

Bugungi kunda ayol-qizlarimiz ma'naviyatini yuksaltirishlari, oilasida o'z o'rniga ega bo'lishlari, kelajagimiz egalari, umidlari bo'lgan yosh avlodni ma'naviyatini yuksak va zamonaviy bilimlar egasi qilib voyaga yetkazishi, sog'lom fikrlaydigan va kelajak uchun o'z g'oyalari, fikrlariga ega bo'lgan shaxs sifatida shakllanishi uchun mamlakatimizda Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ko'plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan yaratilayotgan imkoniyat va islohatlardan unumli foydalangan holda ayol-qizlarimiz o'qishlari, izlanishlari, o'z ustida qattiq ishlashlari va vatanimiz, jamiyatimiz uchun o'z hissalarini qo'sha olishlariga ishonamiz. Agar ayol ma'rifatli, ma'naviyatli, go'zal axloqli bo'la olsa, u voyaga yetkazadigan farzandlari oqil, bilimli va yurtimiz uchun kerakli shaxs bo'lib voyaga yetishiga shubha yo'qdir. Ayol bilimli, ma'naviyatli va yuksak axloqli bo'lsa uning farzandi uning oilasi yuksak axloqli bo'ladi. Zero oilalar yuksak axloqli bo'lar ekan jamiyat yuksaladi, ulkan muvaffaqiyatlarga erishadi. Agar ayol-qizlarimiz ilm yo'lida intilib, ulkan maqsadlar va kelajakka bo'lgan ishonch bilan harakat qilar ekan, ularning farzandlari onalarini o'zlari uchun mukammal na'muna bilib ular ham kelajak uchun ishonchli qadamlar bilan odimlaydilar. Aqliy va axloqiy tarbiyasi mujassam bo'lgan ayol-qizlar va bolalar bizning Yangi O'zbekistonimiz rivojlanishining asosiy nuqtasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna "Milliy tarbiya asoslari" 2025 "METHODIST NASHRIYOTI"

2. <https://gov.uz/oz/dustlik/news/view/45608>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-743339>
4. academy.uz
5. <https://gov.uz/oz/edu/news/view/36153>

